

REVISTA GEON

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910 (En línea) Volumen 5 No 1 enero a junio 2018

La comprensión de la economía en Max Weber: fundamentos de su planteamiento en el pensamiento económico y empresarial

The understanding of the economy in Max Weber: fundamentals of its approach in economic and business thinking

Diana Victoria Rodríguez Vega, Magister Gestión de las tecnologías para la Educación, Escuela Superior de Administración Pública, diana960920@gmail.com, Colombia

Emilsen Mireya Sotelo, Especialista en Alta Gerencia y economía solidaria, Universidad Santo Tomás, emilsen001@gmail.com, Colombia

Javier Díaz Castro, PhD (c) en Economía y gestión empresarial, Escuela Superior de Administración Pública, jdiaz@unillanos.edu.co, Colombia

Leonardo Cubillos Guzmán, Especialista en finanzas públicas, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, Leonardo.cubillosg@campusucc.edu.co, Colombia

Artículo recibido 2017/05/02 aceptado 2017/11/24

Resumen

Este documento es el resultado de una revisión bibliográfica y de un esfuerzo por ordenar las ideas vertidas por varios pensadores de un gran sociólogo y economista como era Max Weber, a fin de abrir un debate acerca del pensamiento económico. Para este fin se tomaron ideas de diversos autores y textos claves para entender las temáticas trazadas, las cuales se combinan con ideas propias para el resultado final.

Palabras Clave: Economía, pensamiento empresarial, pensamiento económico, Max Weber

Abstract

This document is the result of a literature review and an effort to organize the ideas expressed by several thinkers of a great sociologist and economist such as Max Weber, in order to open a debate about economic thought. To this end, ideas were taken from various authors and key texts to understand the traced themes, which are combined with ideas for the final result.

Keywords: Economics, business thinking, economic thinking, Max Weber

Introducción

Max Weber (1864-1920) Nació en Erfurt y enseñó en las universidades de Friburgo, Heidelberg, Viena y Munich. Considerado como un sociólogo, a pesar de que recibió una buena educación en economía y tuvo un papel activo en los debates acerca de la metodología de la economía. Conocido por su obra "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" en la que sostiene que el calvinismo fue un instrumento en el desarrollo temprano del capitalismo; pero también tuvo un gran número de contribuciones fundamentales a la comprensión de las sociedades. Sus escritos metodológicos también han sido extremadamente influyentes. Sus extractos de "la" objetividad "en Ciencias Sociales y Política Social;" que es probablemente la más conocida de sus escritos metodológicos. (Weber, 2007)

Muchos veían a Weber como una persona fuertemente influenciada por algunas disciplinas como la sociología, filosofía y literatura, siendo metódico y sistemático en sus trabajos; aunque una caracterización más frecuente apunta a una pretendida coexistencia en la obra de Weber de una microsociología (Teoría de la acción Social) y una macro sociología

(Teoría de la racionalización), estableció una relación individuo-sociedad; donde las acciones de los individuos, presenta un condicionamiento social, cultural, económico y relaciones supraindividuales la iglesia, estado, clases. (Nocera, 2006)

Sociología comprensiva

El interés de Weber por la sociedad en su esquema complejo, diversa y la

disconformidad con el dogma religioso hace que se centre en la sociología comprensiva, en el cual se tiene como objetivo el análisis de los fenotipos que son heredados o socializados y que consecuencia se tiene con la entrada de otros factores (análisis de la acción).

Al tener la vida en comunidad para el análisis de la acción, se tendría que la comunidad si es observado en el tiempo su construcción es dada en función de la socialización de los sujetos de la comunidad. (Weber, 1964)

En general la sociología comprensiva nos dice hasta qué punto las acciones del ser humano son realidad y están o no determinadas por decisiones racionales.

Teoría de la Acción Social

Para Weber el estudio de la sociología implicaba la acción social por ende se tiene en cuenta la conducta humana, por lo que la idea de teoría de la acción social, su propósito más claro consistía en centrarse en los individuos, en las pautas y regularidades de su acción, igualmente plantea que una clase social está conformada por un conjunto de individuos que comparten una igual situación en el mercado; categorizando a los individuos en los que poseen el control sobre los medios de producción y los que no lo poseen, esto enmarcado dentro de una sociedad capitalista e identifico cuatro clases. (Bencomo, 2008):

La clase alta, está formada por los grandes empresarios o propietarios, la clase trabajadora de cuello blanco, esta consiste en personas con algún nivel de

estudio “superior” como son los profesionales, técnicos o burócratas, la clase pequeña, está conformada por pequeños propietarios, comerciantes y por último la clase obrera, siendo la más importante ya que a pesar de su poca educación “superior” y su falta de oportunidades son la fuerza laboral.

Teoría de la racionalización. Hace referencia al modo en que las sociedades del planeta han venido siendo sometidas a un proceso de ordenamiento y sistematización con el objetivo de hacer predecible y controlable la vida del hombre, en su análisis del capitalismo en Occidente deja ver el vínculo en cierto modo del trabajo con la vocación y la religión, y señala que la economía capitalista fue impulsada por una ética religiosa. (Bencomo, 2008)

A una época en que la clara tendencia en el mundo social apuntaba a un proceso de formación creciente de relaciones puramente racional-funcionales; todo esto en el advenimiento de rígidas estructuras burocráticas (empresa con cálculo racional de la ganancia y en donde el obrero era separado de los medios de producción, ejército moderno, sistema escolar, etc. (Opazo, 2013)

Modelo Burocrático. En el estudio de las estructuras de autoridad tradicional, carismática y legal, esta última de mayor interés para Weber al asociarlo con la burocracia que es el tipo más puro de la autoridad legal, este modelo lo consideraba aplicable a cualquier tipo de sociedades sea capitalista o socialista, teniendo en cuenta que la burocracia aumenta el orden de las organizaciones

gubernamentales y la sociedad. (Bencomo, 2008)

Para un modelo burocrático la principal autoridad es la legal si bien existe una negociación, está en desventaja el de menor poder pues al final el no decide y queda en manos de lo que concluya la autoridad legal.

Este modelo afirma que lo ideal es la burocratización de la sociedad, la tendencia de Weber era hacia la burocracia organizacional.

La Política como vocación. En el ensayo de Weber titulado "La política como vocación" (conferencia dictada en el año 1918), nos invita a reflexionar acerca de la acción política; su solución, no siendo una propuesta científica en sus términos, nos muestra cómo concibe Weber que debemos conducirnos para "tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia" (Weber,1982), es decir, para tomar decisiones en el campo de lo político.

Su solución apunta a que el político debe incorporar a su quehacer dos máximas éticas que le permitan conducirse adecuadamente, en vistas a cuidarse de la irracionalidad del mundo: la ética de la responsabilidad, que dice relación con la capacidad de evaluación que debe tener un político, cuando toma alguna decisión que tenga como objetivo influir en el desarrollo de los acontecimientos de la vida social, dado el supuesto de la paradoja de las consecuencias. La otra es la ética de la convicción, que alimentaría de pasión la actividad propiamente política. (Opazo, 2013)

Weber y el marxismo. Para Weber el marxismo era una teoría política, sobre la base de convicciones éticas fundamentales, la lucha revolucionaria en contra de un orden socialmente injusto, sin tener en cuenta para nada las consecuencias que ello pudiera tener para el individuo; o bien como una brillante sistematización de hipótesis ideal típicas que, en tanto tales, merecen la mayor atención de todos los científicos sociales y que logran promover esencialmente nuestro conocimiento acerca de las características de las sociedades modernas. (Mommsen, Weber, Wolfgang, 1981)

Al contrario de muchos sociólogos de la época que polemizaron con el marxismo como doctrina con pretensiones de ciencia, Weber no descartó jamás la determinante influencia de los aspectos económicos en el acontecer de la vida social... fue más allá, abocándose a buscar otro tipo de elementos sustancialmente determinantes, con el objeto de complementar los análisis de origen marxista. Uno de los elementos siempre presentes por weber es el principio de la racionalidad y el de la acción social antes analizados en este ensayo. (Opazo, 2013)

Burocracia y Democracia. La burocracia se basa en concentrar el poder en unos cuantos, en este esquema la clase burocrática (políticos) está en la cúspide, en cambio la democracia es el de extender y distribuir el poder a todos los individuos ya que cada uno participa de él, son la base de la burocracia, es más eficiente como organización, pero no garantiza la integración. La democracia podría cumplir mejor la función de integradora y

unificadora. (Rodríguez, 2003) La democracia en las sociedades modernas de alta complejidad se hace necesaria burocracia, y cuando más se la necesita más poderosa se vuelve. Weber planteó que la democracia de masas era una democracia burocratizada.

Espíritu del Capitalismo. Weber tenía una concepción de los fenómenos sociales como una forma única de ver el mundo, cada individuo tiene un estilo de vida único pero determinado en la sociedad en que viva y en el momento de la historia donde este, un ejemplo son los individuos de una sociedad religiosa o capitalista del siglo XXI el cual son diferentes a unos del XVI.

Lo que se concibe como capitalismo se desarrolló en su totalidad con el espíritu capitalista, convirtiéndose este en un estilo de vida; “de esta manera en un fenómeno no sólo económico sino también social y cultural, que rompe finalmente con el tradicionalismo”. (Arregocés, Guarín & Ortiz, 2007)

La Ética Protestante. La concepción del espíritu del capitalista de que en el mundo es un espacio para llegar a la tumba lleno de dinero parece algo increíble y difícil de entender, sobreponer lo material ante todas las cosas, pero aún más complicado llegar a imaginar que esto tenga una conexión con la actitud religiosa, parece que en el capitalismo implica la negación espiritual, pero Weber demostrará “que ciertos ideales religiosos del protestantismo ascético ayudaron al desarrollo y a la expansión del espíritu capitalista dentro del capitalismo

moderno". (Arregocés, Guarín & Ortiz, 2007)

Weber identifica dos corrientes dentro del protestantismo la primera es la que se tiene en cuenta las ideas luteranas, donde existe una unión con lo religioso y creencia en Dios y otra con un enfoque calvinista donde no hay una unión con lo religioso, entendiendo la diferencia de Dios y el Hombre, el ser humano no necesita ayudas espirituales para la salvación solo existe los actos individuales.

Empresario Moderno. El empresario moderno se vale de diferentes métodos para lograr que sus trabajadores rindan más en su puesto de trabajo, por ejemplo juegan con las leyes laborales para acomodarlas a su conveniencia, una de las más utilizadas son el salario a destajo. En muchos casos en la parte agrícola se da el caso de aumento de intensidad de trabajo cuando se tiene mucha cosecha y el tiempo laboral es limitado, igualmente en diferentes campos pasa cosas similares, pues de ella depende la posibilidad de fabulosas ganancias o enormes pérdidas. Con tal motivo, se implanta, entonces, la tarea a destajo. Como sea que el empresario trata de obtener, intensificando el trabajo a un máximo beneficio, buscando la manera que el trabajador coincida en su interés por apresurar la recolección, elevando los destajos. De este modo le brinda los medios para lograr una ganancia excepcional en poco tiempo.

El empresario moderno cuando les da la oportunidad de trabajo a muchas personas y contribuye al crecimiento

económico se siente una gran satisfacción personal, en parte un gran sentido social y comercial enfocado por el capitalismo, consecuentemente, la economía capitalista privada esta racionalizada, ya que sugiere un excelente orden y calculo, logrando el "gran triunfo Económico", opuesto a los campesinos que no son ordenados ni disponen de cálculos solo viven al día y de la especulación.

Desde los comienzos el capitalismo tiene como premisa de que los salarios bajos son más productivos y esto a su vez aumenta las ganancias del empresario, de acuerdo el espíritu del calvinismo. (Chávez & Pereira, 2004)

Economía y sociedad. Para Weber los campos económicos, sociales y políticos son autónomos, pero a su vez están relacionadas, lo que quiere decir que cada individuo tiene una posibilidad de que tenga éxito o fracaso, dependen de las cualidades de cada uno y de la coyuntura histórica, un ejemplo de este comportamiento está dado por el que tiene poder económico con el cual puede llegar a tener un cierto poder político o social, análogamente se puede hacer con cada uno de los poderes. (Duek & Inda, 2006)

Conclusiones

Para Weber las clases de la teoría de la acción social son ante todo una característica objetiva de las relaciones económicas en la sociedad.

El capitalismo moderno implica una masa de trabajadores que venden su fuerza de trabajo en el mercado, el empresario siente gran satisfacción de generar puestos

de trabajo, pero el “espíritu del capitalismo” del empresario trata siempre de obtener el máximo beneficio intensificando el trabajo, este comportamiento no tiene nada de religioso ya que esta es otra dimensión diferente a la del trabajo por ende la prioridad es el lucro económico y material, apegado a la idea de bajo costo de salario y el incremento de ganancias del empresario, existía una reciprocidad.

Weber detecta la significancia cultural del capitalismo y su relación de causalidad con la iglesia católica en donde países con influencia religiosa no se genera un desarrollo del concepto de actividad económica; igualmente otra causa son las reformas protestantes, iniciadas por Lutero, en donde no se cambió el orden económico si no la visión del humano, ahora se vería como un individuo que vive para trabajar y aprovechar al máximo el tiempo en la tierra. Weber también hizo interesantes aportes. Analizó el modelo ideal de burocracia como una forma de organizar eficientemente la administración de la sociedad y, por consiguiente, es extensible también a la administración de las empresas, donde una democracia de masas era una democracia burocratizada.

Referencias

Weber, M. (2007) “The Philosophy of Economics: An Anthology” Preface to the third edition from Cambridge University Press, edited by Daniel Hausman .

Nocera, P. (2006) “Mediciones conceptuales en la sociología de Max Weber. A Cien Años de: La ética Protestante y el espíritu del capitalismo”, Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas No 13, Universidad de Buenos Aires

Weber, M. (1964) “Economía y Sociedad: Esbozo de sociología comprensiva”, traducción por Johannes Winckelmann del original “Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie”, Mexico , ISBN 968-16-0285-4

Bencomo, T. (2008) “El Trabajo: visto desde una perspectiva social y jurídica”, Biblioteca Jurídica Virtual del instituto de investigaciones jurídicas, UNAM

Opazo, M. (2013) “Vigencia del pensamiento de Max Weber”, Revista de Sociología No 5, ISSN 0716-632X

Weber, M. (1982) “escritos políticos”, tomo II, Primera ed. En español (del alemán)

Mommsen, Weber, Wolfgang (1981) “Sociedad, política e historia”, ed. Alfa En español (Primera ed. 1974))

Rodríguez, C. (2003) “Max Weber y la Democracia”, Revista Critica & Utopía Latinoamericana N.1, Argentina

Arregocés, A., Guarín, A. & Ortiz, J. (2007) “Teoría Clásicas: Max Weber”, Seminario Perspectivas del desarrollo, Universidad del Rosario.

Chávez, J. ; Pereira, A. (2004) “Max Weber (1991) “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Traducción en español del original “Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie”

Duek, C. Inda, G. (2006) “Teoría de la estratificación social de weber: un análisis crítico”, investigación de postgrado del programa de doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina